

**O'RTA TA'LIM MAKTABLARIDA INGLIZ TILIINI CHET TILI
SIFATIDA O'QITISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.**

*University of Business and Science
Oliy ta'lim muassasasi
Ingliz tili fani o'qituvchilari
Nuriddinova Fotima
G'affarova Durdona
Abdulahatova Shohsanam*

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'rta ta'lim maktablarida ingliz tilini chet tili sifatida o'qitishda qo'llanilayotgan zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. XXI asrda ingliz tili xalqaro aloqa, fan, texnologiya va ta'lim sohalarida asosiy vositaga aylangan bir paytda, uni samarali o'rgatish o'quvchilarning global maydonda raqobatbardosh bo'lishini ta'minlaydi. Shu nuqtai nazardan, kommunikativ yondashuv, CLIL (Content and Language Integrated Learning), task-based learning, va blended learning kabi metodlar alohida o'rganiladi. Mazkur uslublar tilni grammatik me'yorlardan tashqari, hayotiy kontekstda o'rgatishga, o'quvchilarning nutqiy faolligini oshirishga va ularni mustaqil fikrlashga undashga xizmat qiladi. Shuningdek, maqolada ushbu yondashuvlarning amaliyotda qo'llanishi, ularning afzalliklari, mavjud muammolar va yechimlar ham ko'rib chiqiladi. Ilmiy maqola o'qituvchilarga zamonaviy pedagogik strategiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etishda uslubiy tavsiyalar berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: Ingliz tili, zamonaviy yondashuvlar, kommunikativ metod, CLIL, o'rta ta'lim, chet tili, interaktiv ta'lim.

**MODERN APPROACHES TO TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN
LANGUAGE IN SECONDARY SCHOOLS**

*Nuriddinova Fotima
G'affarova Durdona
Abdulahatova Shohsanam
Teachers of the University of Business and
Science*

Abstract: This article analyzes modern approaches used in teaching English as a foreign language in secondary schools. In the 21st century, when English has become the main tool for international communication, science, technology, and education, effective teaching of the language ensures that students remain competitive in the global arena. From this perspective, methods such as the communicative approach, CLIL (Content and Language Integrated Learning), task-based learning, and blended learning are examined in detail. These methods serve to teach the language beyond grammatical norms, increase students' speech activity, and encourage independent

thinking within real-life contexts. Additionally, the article discusses the practical application of these approaches, their advantages, existing challenges, and possible solutions. The scientific article aims to provide teachers with methodological recommendations for implementing modern pedagogical strategies in the educational process.

Keywords: *English language, modern approaches, communicative method, CLIL, secondary education, foreign language, interactive learning.*

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО В СРЕДНИХ ШКОЛАХ

Нуриддинова Фотима

Гаффарова Дурдона

Абдулахатова Шохсанам

Преподаватели английского языка

высшего учебного заведения

University of Business and Science

Аннотация: *В данной статье анализируются современные подходы, используемые при преподавании английского языка как иностранного в средних школах. В XXI веке, когда английский язык стал основным средством международного общения, науки, технологий и образования, эффективное обучение языку обеспечивает конкурентоспособность учащихся на глобальном уровне. С этой точки зрения подробно рассматриваются такие методы, как коммуникативный подход, CLIL (интегрированное обучение содержанию и языку), обучение на основе задач и смешанное обучение. Эти методы направлены на обучение языку вне рамок грамматических норм, повышение речевой активности учащихся и стимулирование самостоятельного мышления в реальных жизненных контекстах. Кроме того, в статье рассматривается практическое применение данных подходов, их преимущества, существующие проблемы и возможные решения. Научная статья призвана предоставить педагогам методические рекомендации по внедрению современных педагогических стратегий в учебный процесс.*

Ключевые слова: *английский язык, современные подходы, коммуникативный метод, CLIL, среднее образование, иностранный язык, интерактивное обучение.*

Kirish. *Bugungi globallashuv davrida ingliz tilining xalqaro muloqot, ilm-fan, texnologiya va iqtisodiyot sohalarida tutgan o'рни tobora ortib bormoqda. Ingliz tili*

dunyoning ko'plab davlatlarida chet tili sifatida o'rganilmoqda va bu tilni egallash zamonaviy jamiyatda muvaffaqiyatga erishishning muhim omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Shu boisdan, O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida ham ingliz tilini o'rgatishga alohida e'tibor qaralib, so'nggi yillarda bu borada tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Prezident qarorlariga muvofiq, maktabgacha, umumiy o'rta, o'rta maxsus va oliy ta'lim bosqichlarida ingliz tilini o'qitish sifati va samaradorligini oshirish bo'yicha keng ko'lamlı chora-tadbirlar joriy etilmoqda.

An'anaviy grammatik-qoidaviy uslublar o'rniga, o'quvchilar tilni faol muloqot vositasi sifatida o'zlashtirishga xizmat qiladigan zamonaviy metodik yondashuvlarga ehtiyoj sezilmoqda. Bu yondashuvlar o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish, ularning til o'rganishga bo'lgan motivatsiyasini oshirish, mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish va ijtimoiy faoliyatda tilni erkin qo'llash kabi ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan. Xususan, kommunikativ metod, CLIL, vazifalarga asoslangan ta'lim (Task-Based Learning) va aralash o'qitish (Blended Learning) kabi metodik yondashuvlar o'zining yuqori samaradorligi bilan ajralib turadi.

Ushbu maqolada ingliz tilini o'rta ta'lim maktablarida chet tili sifatida o'qitishning zamonaviy yondashuvlari, ularning nazariy asoslari, amaliy qo'llanilishi, afzalliklari va mavjud muammolar ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shuningdek, o'zbek ta'lim tizimi sharoitida mazkur metodlarni muvaffaqiyatli joriy etish yo'llari haqida ham fikr yuritiladi. Bu esa o'qituvchilarga zamonaviy ta'lim talablariga mos ravishda dars jarayonini tashkil etishda ilmiy-metodik asos bo'lib xizmat qiladi¹.

Metodologiya. Ushbu ilmiy tadqiqotda o'rta ta'lim maktablarida ingliz tilini chet tili sifatida o'qitishda qo'llanilayotgan zamonaviy metodik yondashuvlarning samaradorligini tahlil qilish maqsad qilingan. Tadqiqotning metodologik asosini kommunikativ til kompetensiyasi nazariyasi, zamonaviy pedagogika va til o'rganish psixologiyasi, shuningdek, kognitiv va konstruktivistik ta'lim nazariyalari tashkil etadi. Ushbu yondashuvlar orqali o'quvchilarning til o'zlashtirish jarayonidagi faolligi, motivatsiyasi va mustaqil fikrlash salohiyati o'rganiladi².

Tadqiqotda sifatli (qualitative) va miqdoriy (quantitative) metodlar uyg'unlashtirildi. Miqdoriy tahlil uchun 20 ta o'rta ta'lim maktabida ingliz tili dars jarayonlari kuzatildi hamda 150 nafar o'quvchi va 30 nafar ingliz tili o'qituvchisi o'rtasida so'rovnomalar va testlar o'tkazildi. So'rovnomalar orqali zamonaviy

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020). *2020–2030 yillarda O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida* [PF-6108-son Farmon].

² Jalolov, J. J. (2008). *Ingliz tilini o'qitish metodikasi*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi.

metodlarning (kommunikativ, CLIL, task-based, blended learning) qo'llanilish chastotasi, samaradorligi va o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri o'rganildi³.

Sifatli tahlil uchun esa yarim strukturaviy intervyular orqali o'qituvchilarning subyektiv tajribalari, metodlarni qo'llashdagi muammolar va ularning yechimlari haqida ma'lumotlar to'plandi. Shuningdek, dars jarayonlarini kuzatish asosida zamonaviy yondashuvlarning real amaliyotdagi tatbiqi va ularning o'quvchilarning faolligiga ta'siri baholandi. Tahlil jarayonida tematik kodlash, kontent-analiz va statistik usullar (chi-kvadrat, korrelyatsiya koeffitsienti) yordamida ma'lumotlar tahlil qilindi⁴.

Tadqiqotda, shuningdek, ilg'or xorijiy tajribalar o'rganilib, ularni O'zbekistonning o'rta ta'lim muhitiga moslashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Bunda ayniqsa, Evropa til o'qitish standartlari (CEFR) asosida baholash tizimi va o'quv materiallarining mosligi tahlil qilindi. CLIL metodining o'zbek tilida ta'lim olib boriladigan fanlar bilan integratsiyalashuv darajasi, task-based learning metodining sinfdagi interaktivlik darajasiga ta'siri alohida e'tiborga olindi⁵.

Mazkur metodologik yondashuvlar asosida olingan natijalar zamonaviy metodlarning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlashga, shuningdek, ularni yanada takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Tadqiqotning ishonchliligi va aniqligi turli manbalar va ma'lumotlar turlarining uyg'unligiga asoslanadi, bu esa ilmiy xulosalarning ob'ektivligini ta'minlaydi.

Natijalar va Muhokama. Tadqiqot natijalari ingliz tilini chet tili sifatida o'rta ta'lim maktablarida o'qitishda zamonaviy yondashuvlarning qo'llanilishi o'quvchilarning til ko'nikmalari, darsga bo'lgan qiziqishi hamda kommunikativ kompetensiyasini sezilarli darajada oshirayotganini ko'rsatdi. So'rovnoma va test tahlillariga ko'ra, kommunikativ metod asosida dars o'tiladigan sinflarda o'quvchilarning og'zaki nutq faolligi an'anaviy metodlarga qaraganda ikki barobarga yuqori bo'lgan. CLIL metodini qo'llagan o'qituvchilar esa o'quvchilarning so'z boyligi va predmetlararo integratsion tafakkuri kuchayganini qayd etdilar⁶.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, 30 nafar o'qituvchining 76% zamonaviy yondashuvlarni darsda muntazam qo'llashga harakat qilayotganini bildirdi. Biroq, ularning 58% zamonaviy metodlarni to'liq joriy etishda darslik va metodik

³ Inoyatova, S. T. (2016). Chet tillarini o'qitishda innovatsion yondashuvlar. *Filologiya masalalari*, 1(3), 45–50.

⁴ Madrahimov, N. (2019). O'rta maktablarda ingliz tili o'qitishning zamonaviy uslublari. *Ta'lim va innovatsiya*, 2(4), 22–26.

⁵ Xodjayeva, G. A. (2021). CLIL metodining til o'rgatishdagi o'rni. *Xorijiy tillar va amaliy fanlar*, 3(1), 18–23.

⁶ Qodirova, M. (2020). Ingliz tilini o'rgatishda kommunikativ yondashuvning ahamiyati. *Pedagogik ta'lim jurnali*, 1(2), 55–60.

qo'llanmalar yetishmasligi, texnik infratuzilma imkoniyatlarining cheklanganligi kabi muammolar mavjudligini ta'kidladi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning 64% blended learning yondashuvini samarali deb baholagan, ayniqsa, onlayn platformalar (Google Classroom, Quizlet, Kahoot) yordamida o'quvchilar bilan individual ishlash imkoniyatining mavjudligi bu yondashuvning afzalligini ko'rsatgan⁷.

Test natijalari shuni ko'rsatdiki, task-based learning metodidan foydalangan sinflarda o'quvchilarning so'zlashuv, eshitish va yozma nutq ko'nikmalari an'anaviy metodlarga nisbatan 25-35% yuqori bo'lgan. Bu metod orqali o'quvchilar muloqotga asoslangan topshiriqlarni bajarish orqali tilni amaliyotda faol qo'llay boshlagan. Ayniqsa, rolli o'yinlar, muammo yechish, interaktiv guruh topshiriqlari kabi uslublar o'quvchilarni dars jarayoniga jalb qilishda muhim omil bo'lgan⁸.

Intervyular orqali aniqlanganidek, o'qituvchilar CLIL metodini tatbiq qilishda o'z fanini ingliz tilida yetarlicha tushuntirishda muammolarga duch kelmoqdalar. Bu, asosan, metodik tayyorgarlik yetishmovchiligi, darsliklarning moslashtirilmaganligi va terminologiyaning murakkabligi bilan izohlanadi. Shu sababli, ushbu metodni to'liq joriy etish uchun o'qituvchilarni qo'shimcha malaka oshirish kurslariga jalb etish muhimdir.

Muhokama jarayonida aniqlanishicha, zamonaviy yondashuvlarning joriy qilinishi o'quvchilarda nafaqat til kompetensiyasini, balki o'rganishga bo'lgan ijobiy munosabatni shakllantiradi. Zamonaviy metodlar orqali dars jarayoni interaktiv, o'quvchi markazli va ijodkorlikka asoslangan shaklga kiradi. Bu esa o'quvchining faolligini oshiradi, darsga qatnashish darajasini yuqori saqlaydi hamda individual o'rganish sur'atlarini qo'llab-quvvatlaydi⁹.

Biroq, bu yondashuvlarni to'laqonli tatbiq etishda o'qituvchilarning texnologik savodxonligi, metodik kompetensiyasi va darsga tayyorgarlik uchun ajratiladigan vaqt omili muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, texnik vositalar bilan ta'minlangan maktablarda zamonaviy metodlar ancha samarali tatbiq etilmoqda. Shu boisdan, maktablarda zamonaviy texnologiyalar, internet tarmog'i va multimediya vositalari bilan ta'minot darajasini oshirish zarur.

Xulosa. O'tkazilgan tadqiqotlar va tahlillar natijasida aniqlanishicha, ingliz tilini o'rta ta'lim maktablarida chet tili sifatida o'qitishda zamonaviy metodik yondashuvlar

⁷ Sobirov, A. (2018). Multimedia vositalaridan foydalanib chet tilini o'rgatish. *Innovatsion ta'lim texnologiyalari*, 4(3), 33–37.

⁸ Yuldasheva, D. R. (2022). O'rta ta'limda task-based learning metodikasining qo'llanilishi. *Til va adabiyot ta'limi*, 5(1), 41–46.

⁹ Nurullayeva, N. (2021). Blended learning metodining ingliz tili o'qitishdagi o'rni. *Zamonaviy ta'lim izlanishlari*, 2(4), 28–34.

o'quvchilarning til o'zlashtirish jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Xususan, kommunikativ yondashuv, CLIL (Content and Language Integrated Learning), task-based learning va blended learning metodlarining qo'llanilishi o'quvchilarning og'zaki nutq, eshitish, o'qish va yozish kabi asosiy ko'nikmalarini kompleks rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, zamonaviy metodlar o'quvchilarni dars jarayonining faol ishtirokchisiga aylantiradi, ularning muloqotga kirishish, fikrini ifodalash, tanqidiy va ijodiy fikrlash qobiliyatlarini kuchaytiradi. An'anaviy grammatik-mazmuniy yondashuvlar faqat tilning strukturaviy tomonlariga e'tibor qaratgan bo'lsa, zamonaviy metodlar orqali til hayotiy kontekstda, amaliy faoliyat orqali o'zlashtiriladi.

Biroq, bu metodlarning to'laqonli tatbiqi uchun o'qituvchilarning zamonaviy metodik bilimlari, dars o'tish malakasi, texnologik savodxonligi va didaktik vositalardan foydalanish ko'nikmalari yuqori bo'lishi talab etiladi. Shu sababli, mavjud metodik resurslar bazasini boyitish, o'qituvchilarni doimiy ravishda malaka oshirish kurslariga jalb etish va ta'lim muassasalarini zarur texnik infratuzilma bilan ta'minlash dolzarb masaladir.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tilini samarali o'rgatish uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlarni tizimli va kompleks asosda joriy etish, ularni milliy ta'lim tizimi sharoitiga moslashtirish orqali o'quvchilarning chet tillarini egallash darajasini yangi bosqichga ko'tarish mumkin. Bu esa O'zbekiston ta'lim tizimining xalqaro standartlarga yaqinlashishiga, yosh avlodning raqobatbardosh, bilimli va global fikrlovchi bo'lib kamol topishiga zamin yaratadi.

Adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2020). *2020–2030 yillarda O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida* [PF-6108-son Farmon].
2. Jalolov, J. J. (2008). *Ingliz tilini o'qitish metodikasi*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi.
3. Inoyatova, S. T. (2016). Chet tillarini o'qitishda innovatsion yondashuvlar. *Filologiya masalalari*, 1(3), 45–50.
4. Madrahimov, N. (2019). O'rta maktablarda ingliz tili o'qitishning zamonaviy uslublari. *Ta'lim va innovatsiya*, 2(4), 22–26.
5. Xodjayeva, G. A. (2021). CLIL metodining til o'rgatishdagi o'rni. *Xorijiy tillar va amaliy fanlar*, 3(1), 18–23.
6. Qodirova, M. (2020). Ingliz tilini o'rgatishda kommunikativ yondashuvning ahamiyati. *Pedagogik ta'lim jurnali*, 1(2), 55–60.
7. Sobirov, A. (2018). Multimedia vositalaridan foydalanib chet tilini o'rgatish. *Innovatsion ta'lim texnologiyalari*, 4(3), 33–37.

8. Yuldasheva, D. R. (2022). O'rta ta'limda task-based learning metodikasining qo'llanilishi. *Til va adabiyot ta'limi*, 5(1), 41–46.
9. Nurullayeva, N. (2021). Blended learning metodining ingliz tili o'qitishdagi o'rni. *Zamonaviy ta'lim izlanishlari*, 2(4), 28–34.